

Философские воззрения Аристотеля в области музыкально-эстетического воспитания, педагогики исполнительства

Ван Келин

Цзянсуский второй педагогический институт
Китай, провинция Цзянсу, Сюйчжоу, новый район Туншань, Шанхайская
дорога, № 101
Jiangsu Second Normal Institute
No.101, Shanghai Road, Tongshan New District, Xuzhou, Jiangsu Province, China

Ключевые слова: Аристотель, философия, эстетика, эстетическое воспитание, музыка, лады, музыкант-исполнитель.

Key words: Aristotle, philosophy, aesthetics, aesthetic education, music, modes, performing musician.

Резюме: В статье раскрывается актуальность философских воззрений Аристотеля, яркого представителя греческой философии Древнего Мира, в области эстетического воспитания средствами музыкального искусства. Анализируются его философские позиции в музыкальной эстетике, музыкознании, педагогике музыкального творчества. Обращается внимание на метафизический характер его теории. Выявляются предпосылки ее применения в области исследования музыкального сознания исполнителей и их бессознательного.

Устанавливается перспектива дальнейшего изучения философского наследия Аристотеля для теории эстетического воспитания, педагогики музыкального, исполнительства, творчества.

Abstract: The article reveals the relevance of the philosophical views of Aristotle, a prominent representative of Greek philosophy of the Ancient World, in the field of aesthetic education through the means of musical art. His philosophical positions in musical aesthetics, musicology, and pedagogy of musical creativity are analyzed. Attention is drawn to the metaphysical nature of his theory. The prerequisites for its application in the field of research into the musical consciousness of performers and their unconscious are identified.

The prospect of further study of the philosophical heritage of Aristotle for the theory of aesthetic education, pedagogy of music, performance, and creativity is established.

[**Van Kelin** Aristotle's philosophical views in the field of musical and aesthetic education, performance pedagogy]

Аристотель и музыка «звучат» не только по родственному, но и детерминантно, одно «вытекает» из другого. Музыкальное искусство стало достаточно близким для сознания Аристотеля. Чувственная, деятельностная и интеллектуальная

Ван Келин / Van Kelin

стороны человеческой природы всегда его интересовали. Поэтому музыка как органичный сплав интеллектуального и эмоционального, художественно-образного и социально-ориентированного, эстетически направленного и духовно-возвышенного тронуло душу, чувства и мысли Аристотеля. Вклад Аристотеля в музыкальную эстетику неоспорим.

Чувственность и темперамент, духовное возвышение и откровение, красота, гармония созвучий не прошли мимо аристотелевского осмысления.

Важным моментом в его философских размышлениях является открытая им воспитательная природа музыкального искусства. Он неоднократно заявлял то, что с помощью его величества Музыка появляется возможность облагородить человека, сделать духовно богаче, внутренне совершеннее. По его мнению, музыка лечит душу и тело, очищает мыслительный процесс от скверны.

Аристотель прекрасно понимал, что воспитание подрастающего поколения, молодежи - дело государственной важности. Он справедливо отмечал: «Едва ли кто-нибудь будет сомневаться в том, что законодатель должен отнестись с исключительным вниманием к воспитанию молодежи, так как в тех государствах, где этого нет, и самый государственный строй терпит ущерб» (Аристотель, 2000: 254).

Музыкально-эстетическое воспитание у Аристотеля представляет сферу свободного времени. Поэтому в эстетико-воспитательный процесс могут погружаться дети и взрослые, принадлежащие к высшим кругам общества (не рабы, не ремесленники). Действительно, свободное время в достаточном количестве имели рабовладельцы, их семьи, сенат, военачальники. Подобное музыкально-эстетическое воспитание имело ярко выраженный классовый характер. Это отмечали многие исследователи музыкальной эстетики. Так, в частности, А.Ф. Лосев замечал: Аристотель вполне откровенно высказывает свою классовую точку зрения на музыкальное воспитание. У него имеется специальное рассуждение на тему о том, что музыкальное воспитание необходимо проводить только среди свободнорожденных, но никак не среди рабов и не среди ремесленников» (Лосев, 1960: 50). С подобной точкой зрения

Ван Келин / Van Kelin

можно согласиться лишь частично.

У Аристотеля воспитание должно иметь общегосударственный характер. Он в открытой форме, искренне заявлял: «Ясно, что должны существовать законы, касающиеся воспитания, и последнее должно быть общим. Нельзя оставить невыясненным, что вообще представляет собой воспитание и как оно должно осуществляться. В настоящее время существует разногласие по поводу практики воспитания: не все согласны в том, чему должны учиться молодые люди и в целях развития в них добродетели, и ради достижения наилучшей жизни; не выяснена также и цель воспитания - развитие ли умственных способностей или нравственных качеств» (Аристотель, 1997: 254).

Общегосударственный, комплексный подход Аристотеля к воспитанию позволил ему придать интеллектуально-чувственный характер с морально-нравственной, гражданской позицией. Он неоднократно замечал то, что музыка врачует душу и тело человеческое и ей все люди и возрасты покорны.

Не случайно Аристотель подчеркивал, что обычными предметами обучения являются четыре: грамматика (чтение и письмо), гимнастика, музыка и иногда рисование (Аристотель, 2000). Музыка ставилась им во главу угла учебно-воспитательного процесса не просто так. Если воспитание прекрасно само по себе, пробуждает мысли добрые, формирует интеллектуальные способности, стимулирует человека к общественно-полезному труду, приближает его к гармонии, то такой процесс по Аристотелю может считаться эстетически направленным. Всеми перечисленными качествами в полной мере обладает музыкальное искусство.

Понимая значимость музыкально-эстетического воспитания для всех слоев общества, Аристотель почти вплотную подошел к необходимости изучения специфики этого процесса относительно возраста людей, нахождения их на общественной иерархической лестнице, принимая во внимание традиции, интересы потребности населения. Интуиция или большой багаж знаний толкал Аристотеля, шедшего семимильными шагами в будущее познавательных процессов, остается большой загадкой.

Разделение музыкальной ткани на мелодию, ритм,

Ван Келин / Van Kelin

тембры, лады позволяло Аристотелю судить о выразительных свойствах музыкального искусства, в частности музицирования на флейте, кифаре и др. В его понимании возвышенность чувств, чистота помыслов, окрыляющая красота, ощущение гармонии могли стать следствием музыкально-эстетического воздействия. Воззрения Аристотеля подвели нас к пониманию того, что сегодня «следует вернуться к осмысленному исполнительству, когда во главу угла ставится художественный образ (доступный, понятный, увлекательный), идея его воплощения и технология соответствующего звукопроизводства (звукоизвлечение, звуковедение, снятие звука) в русле формирования культуры звука, исполнительской культуры в целом» (Блок, 2018: 3).

Но, метафизичность всегда «вползала» в ракурс аристотелевских рассуждений, теоретических построений. Отдельный (избранный Аристотелем) лад отвечал у него за определенное направление в музыкальном воспитании подрастающего поколения (детей и молодежи). Например, миксолидийскому ладу предписывались скорбь, траур, тягостное состояние; фригийский лад часто был «изгоем», становился объектом критики, а дорийский - возвышался, получал в описании магическую силу, энергию душевного равновесия, покоя. Так, Аристотель в своем изречении указывал: «Музыкальные лады существенно отличаются один от другого, так что при слушании их у нас появляется различное настроение, и мы не одинаково относимся к каждому из них; так, слушая один лад, например, так называемый миксолидийский, мы испытываем более скорбное и сумрачное настроение; слушая другие, менее строгие лады, мы размягчаемся; иные лады вызывают у нас преимущественно среднее, уравновешенное настроение; последним свойством обладает, по-видимому, только один из ладов, именно дорийский; фригийский лад действует на нас возбуждающим образом» (Аристотель, 1997: 262).

Не случайно О.А. Блок подчеркивал: «На заре становления человеческой цивилизации яркий представитель философии Древнего мира «Аристотель, как и Платон, производит строгий отбор ладов и музыкальных инструментов.

Ван Келин / Van Kelin

Он делит лады на этические (действующие на моральные свойства человека), практические (вызывающие волю к действиям) и энтузиастические (приводящие в восторженное состояние) и указывает, в каких случаях какими ладами надлежит пользоваться. Музыка как средству этического и эстетического воздействия Аристотель отдаёт предпочтение перед всеми остальными объектами чувственного восприятия» (Блох, 2015: 148).

Основы музыкально-эстетического воспитания, заложенные Аристотелем стали мощным фундаментом в процессе подготовки будущих музыкантов, исполнителей-любителей, исполнителей профессионалов.

Аристотель прекрасно понимал, что подобную подготовку необходимо вести с детского возраста. Именно детское сознание, жаждущее впечатлений, открытий, со своей «почемучестью», а также тяга к чувственному откровению малышей - важные аргументы в пользу подрастающего поколения.

Эстетическое воспитание приближало детей к пониманию музыкального языка, умению разложить его на выразительные средства (мелодию, ритм, метр, темп, гармонию, динамику, агогику и др.). Это обстоятельство является существенной положительной стороной в деле подготовки начинающих музыкантов-исполнителей. Уметь слушать и слышать исполняемую музыку, чувствовать происходящее в музыкальной драматургии - неотъемлемые черты для осмысленного, эмоционально-наполненного музицирования.

Особую ценность для музыканта-исполнителя представляет процесс формирования эстетического вкуса в русле эстетического воспитания. Эстетический вкус обучающегося музыканта включает в себе:

- необходимую избирательность;
- оценочную категорию;
- аксиологическую составляющую;
- мотивационно-организующий элемент;
- перспективность развития и др.

Эстетический вкус на всех этапах обучения не только

Ван Келин / Van Kelin

«направляет», позволяет стимулировать, контролировать качественную сторону музыкально-исполнительской деятельности подопечных.

Формирование эстетического сознания в русле музыкально-эстетического воспитания - важный фактор становления будущих музыкантов-исполнителей. Интересы, потребности, вкусы, способности, ценностные ориентиры, мышление, мировоззрение в целом - значимые составляющие эстетического сознания обучающихся музыке.

Важное место в иерархии элементов эстетического сознания музыкантов-исполнителей занимает идеал.

Создание идеальной концепции будущего исполнения музыкального произведения («идеальной гипотезы»), возможность «увидеть», услышать безупречно прекрасное и гармоничное, восприятие музыки через призму совершенного во многом определяет идеал (точка отсчета своеобразной оценочной шкалы, позволяющей определить уровень развития музыканта-исполнителя).

Справедливо в свое время отмечал Г.Г. Нейгауз: «Мы в лучшем случае играем так, как представляем, а чаще - значительно хуже» (Нейгауз, 1983: 126).

Следует заметить, что представления исполнителей-музыкантов можно формировать в трех видах: эмоционально-чувственные, мысленные и предметно-деятельные.

Для обучающихся особую значимость имеют музыкально-слуховые представления. Именно они направляют исполнителей, позволяют им контролировать себя, «освещают» дорогу в исполнительское будущее. Не менее важными являются предметно-двигательные представления. Воплощение художественно-образного содержания осуществляется через конкретные исполнительские действия-движения, которые должны быть точными, рациональными, выразительными и концептуально выстроенными. Поэтому важно представлять не только отдельно взятые игровые моменты, но и весь комплекс исполнительских действий-движений целиком.

Сочетание музыкально-слуховых и предметно-двигательных представлений, их гармоничность позволяют музыкантам-исполнителям качественно решать технические и

Ван Келин / Van Kelin

художественно-творческие задачи. Таким образом, наличие комплексных слухо-двигательных представлений позволяет исполнителям не только уверенно двигаться «по просторам» музыкальных произведений, но и осуществлять слухо-двигательный самоконтроль, позволяющий избегать фальши, всевозможных неточностей, двусмысленной игры, непреднамеренных остановок и т.п.

Реализация намеченных планов, сам процесс воплощения художественно-образного содержания исполняемых музыкальных произведений тесным образом соотносятся с целевыми установками, которые глубоко детерминированы эстетическим идеалом.

Важным слагаемым музыкально-эстетического воспитания является творческий процесс, связанный с созданием художественных продуктов в виде реализованных исполнительских концепций, а также вариантов авторского творчества, сочинительства и импровизации. То есть развитие и реализация творческого потенциала обучающихся исполнителей - неотъемлемая задача эстетического воспитания подрастающего поколения.

Анализ выступлений исполнителей-мастеров, «концерты-встречи», просмотр (прослушивание) конкурсных программ лауреатов - тоже плод работы ценностных ориентиров, идеальных представлений.

Подобная эстетико-просветительская деятельность обучающихся исполнителей может проходить как в форме «живого» общения, восприятия, так и в «онлайн» режиме. В этом смысле компьютерные технологии, интернет-ресурс могут оказать большую помощь в расширении информационного и аналитического спектра юных музыкантов.

В завершении следует заключить, что эстетико-воспитательные воззрения Аристотеля имеют большую ценность и находят развитие в теориях музыкальной эстетики, расширяют педагогический потенциал современной музыкально-образовательной системы (школа - училище - вуз), педагогики и психологии музыкального исполнительства, педагогики и психологии музыкального творчества.

ЛИТЕРАТУРА

- Аристотель. 1997. Политика. Афинская полития. М.: Мысль. 458 с.
- Аристотель. 2000. Риторика. Поэтика. М.: Лабиринт. 224 с.
- Блох О.А. [Блок] 2015. Музыкальное развитие детей дошкольного возраста в учреждениях клубного типа. - Вестник МГУКИ. 3 (65): 147-151.
- Блок О.А. 2018. Музыкально-инструментальное исполнительство детей: аспекты анализа. Бюллетень Международного центра «Искусство и образование». 2: 1-9.
- Лосев А.Ф. 1960. Античная музыкальная эстетика. М.: Музгиз. 304 с.
- Нейгауз Г.Г. 1983. Размышления, воспоминания, дневники. Избранные статьи. Письма к родителям. Москва: МГК имени П.И. Чайковского. 526 с.

Поступила / Received: 07.09.2023

Принята / Accepted: 11.12.2023